

KÜNDELIKLI BASPASÓZ DIZAYNÍDA MAZMUN HÁM FORMA BIRLIGIN SAQLAWDÍN GEYPARA MÁSELELERI

*Kumar PERDEBAEVA,
Qaraqalpaq ma'mleketlik
universiteti doktoranti,
qumarperdebaeva7@gmail.com,
ORCID: 0009-0007-7015-8566*

Annotatsiya. Bul tezisda qaraqalpaq dáwirli baspasóziniń dizaynı hám ol jaǵdayda mazmun hám forma muwapıqlıǵı máseleleri hár tárepleme úyrenip shıǵılǵan. Sonıń menen birge, usı másele ilimiy-teoriyalıq tárepten salıstırılıp analiz etilgen. Sonıń menen birge, baspasóz dizaynı auditoriyaniń itibarın tartıwdan tısqarı redakciya poziciyasın da kórsetiwi dálillengen.

Gilt sózler: gazeta, dizayn, mazmun hám forma, illyustraciya, grafik elementler

Kirisiw

Qaraqalpaqstan baspasóziniń dizayn ózgeshelikleri geypara maǵlıwmatlarda tiyip-qaship tilge alıńanı menen másele ján-jaqlama úyrenilmegen. Bul boyınsha qaraqalpaq tilinde jazılǵan miynetler oǵada az. A.Abdimuratov, Q.Qalekeev hám Ó.Ermanovlardıń “Qaraqalpaqstan fotojurnalistikası tariyxınan”, Z.Qojıqbaevanıń “Baspasóz: janrlar, maket, dizayn”, D.Bekbawlievtiń “Gazeta qalay shıǵadı?”, Sh.Usnatdinovtıń “Jurnalistikaǵa kirisiw”, T.Masharipovanıń “Fotojurnalistika janrları” sıyaqlı miynetlerinde birli-yarım bólim sıpatında toqtalıp ótilgenin kóriwimizge boladı. Biraq bul jumıslarda qaraqalpaq baspasóziniń dizayn ózgeshelikleri jóninde tolıq maǵlıwmatlar jámlenbegen. J.K.Marziyaev hám

X.A.Atajanovlarning “Mediada dizayn hám vizualizatsiya” dep atalgan oqiw qollanbasında da bul másele egjey-tegjeyli úyrenilmegen. Bul jaǵday esapqa alınıp, kafedrada usı jumıstıń avtorı tárepinen pitkeriw qánigelik jumısı jazılıp, magistlik dissertatsiya jaqlandı. Sonday-aq, ózbek jurnalistika izertlewshileri de bul máselege jeterlishe kewil awdarıp atır dey almaymız. Biliwimizshe, keyingi waqıtlarda, atap aytqanda, Ózbekstan jurnalistika hám ǵalaba kommunikatsiyalar universitetinde dizayn boyınsha bakalavr qánigeler tayarlaw máselesi jolǵa qoyıldı, filosofiya ilimleriniń doktorı N.Abdullaeva dizayn máselelerine baylanıslı bir qatar ilimiy izertlew jumısların alıp bardı. Demek, bul másele Ózbekstanda keyingi waqıtlarda aktuallasıp baratırǵanın kóriwimizge boladı.

Jergilikli qánigelerden tariyx ilimleriniń kandidatu Dáwletbay Bekbawliev penen jas izleniwshi Sárbinaz Tóreshovalar tómendegishe jazadı: «Rayonlıq gazetalardıń dizayni haqqında gáp ketkende birinshi orında olardıń «atalıwına» ayrıqsha itibar beriwimiz zárúr. Sebebi, gazetaniń júzi, aynası – onıń ataması esaplanadı. Bul rayonlıq gazetalardı úyrenen ekenbiz, olardıń hár qıylı ólshem de, hár qıylı talǵamǵa berilip barǵanlıǵın kóremiz. Hátte, gazetaniń ataması redaktsiyalıq jámáátinde, redaktsiyalıq keńes aǵzaları ortasında keń túrde talqılanıp, soń gazetani shólkemlestiriwshi tárepinen tastıyıqlanıwı kerek. Gazetaniń aynası turaqlı bolatuǵınlıǵın esapqa alsaq, onıń qanday háriplerde jazıwınıń oylasılǵan halda professional qánigelerdiń qatnasında ámelge asırılsa maqsetke muwapıq boladı» (Бекбаўлиев & Төрешова, 2018).

Bul pikirlerge tolıq qosılamız. Óytkeni, gazetalardıń ataması olardıń maqseti hám wazıypaların belgilep beredi, soǵan jarasa dizayn, bezek beriledi. Mısalı, jámiyetlik-siyasiy gazetalardıń bezeliwi menen kewilashar xarakterdegi yamasa balalar ushın arnalǵan gazetalardıń, yamasa hayal-qızlar ushın arnalǵan basılımlap menen ilimiy baǵdardaǵı basılımlardıń bezeliwine óz aldına talaplar qoyıladı. Aytar bolsaq, avtomobil shaydalarına yamasa modaǵa arnalǵan basılımlar súwretli renli bolıwdı talap etedi. Bull jerde olardıń ataması kórinisiniń qanday bolıwı tiyisligin

belgili dárejede aniqlap beredi. Endi gazeta dizayni boyınsha shet el ádebiyatlarına, sonday-aq internet dereklerine múrájat etetuğın bolsaq, bul boyınsha kóplegen miynetlerdiń bar ekenligin kóriwimizge boladı.

Gazetaniń eń áhmiyetli qásiyetleriniń biri onıń dizayni esaplanadı. Dizayn sózi anglichan tilinen alınğan bolıp design – sızılma, proekt degen mánisti bildiredi. Bul túsinik hám terminniń kirip kelgenine onsha kóp waqıt bolğan joq. Usı waqıtqa shekem bul bağdarda izertlewshi qánigeler ğarip onıń bezeliwi, hár qıylı iıyustraciyanıń materiallarğa baylanısı haqqında sóz etip keldi. Dizayn termini kóbinese materiallıq obiektlerge qollanılıp, tiykarınan mebel, avtomobil, arxitektura h.t.b. bağdarlarda keń túrde qollanılıp kelinse, keń jámiyechiliktiń informaciyağa bolğan talabın keskin ósiwi menen baspasóz gazeta shıǵarıw processiniń de tiykarǵı talaplarınıń anağurlım keńrek mánisti bildiredi. Onda tek ğana gazeta sanınıń grafikalıq bezeliwiniń poligrafıyalıq orınlanıwı túsinilip qoymastan, onda gazetaniń basqa da qásiyetleriniń jıyındısı jámlesken. Olar: gazeta oqıwshısı menen redakciya arasındaqı qatnas dárejesin aniqlaw; gazetaniń óz auditoriyasına tásir ete alıw múmkinshiligi; gazetaniń informaciyalıq bazar sharayatında básekege shıdamlılıǵı h.t.b. talaplar jámlengen.

Gazeta dizaynınıń ózgesheliklerin úyrenip shıqqan belgili rus alımı Gurevichtiń bahalawınsha ol bir neshe faktorlar tiykarında payda boladı. Olardıń bir – estetikalıq faktor. Ol gazetaniń sırtqı tartımlılıǵı hám hár bir betiniń mazmunı menen sáykesligin aniqlap beredi. Sonday-aq, ol gazetaniń ekonomikalıq jaǵdayına da óziniń tásirin tiygizede. Oqıwshılardıń názeri óziniń ayrıqsha bezelgen hám qızıqtırıwshı atamaları, sheber paydalanılğan shriftler, háriplerdiń túrli ólshemde beriliwleri shıdamlılıǵın arttırıp bazar sharayatında óz ornın bekkemlewde tiykarǵı qural esaplanadı. Sonıń menen birge, illyustraciyalıq bezeliwi oğada jaqsı bolğan gazeta, gazeta oqıwshıları aldında tartımlı bolıp ğana qoymastan, reklama beriwshilerdiń de qızıǵıwshılıǵın asıradı.

Gazetaniń optimal dizaynıń jaratıwda onıń dóretiwshilik tárepleri de úlken orınǵa iye. Sonlıqtan, gazetada jumıs islewshi jurnalistlerdi eki toparǵa bólip qarawǵa boladı. Birinshi topar jámiyette kópshilikti qurap, bul toparǵa informaciyalardı jıynap haqıyqıy jurnalistlik materiallar negizinde maqallalar jazatuǵın xızmetkerler kiredi. Ekinshi topar – bezewshiler (oformitel) bolıp, olardıń wazıypaları hár qıylı tematikadaǵı materiallardı mazmunına áhmiyetlik dárejesine qarap polosalarǵa biriktiriw, jıynaw, bunıń ushın kompoziciyalıq hám mánilik birlikke áhmiyet qaratıw zamanagóy redakciyalıq-poligrafıyalıq texnikalardan paydalanǵan halda gazetaniń grafikasınıń dizaynine itibar qaratıw bolıp tabıladı.

Na'tiyjeler ha'm talqılaw

Gazeta dizayni tiykarǵı turaqlı hám shártli kompoziciyalardıń birikpesinen kelip shıǵadı. Bular: gazetaniń ólshemi, onıń barlıq sanlarına tán bolǵan elementler, gazeta shriftiniń ózgeshelikleri, illyustraciyası, basılımnıń zagalovkaları (maqala atları), gazetaniń reńi. Gazetalardıń kólemine tiyisli qásiyetlerine – gazeta formatı, sanınıń kólemi, tekst kolonkalarınıń ólshemi hám taǵı basqa da polosa boyınsha ólshemler kiredi. Gazeta formatı degense qaǵaz betiniń ólshemi túsiniledi. Yaǵnıy, polosaǵa jaylastırılatuǵın tekst hám illyustraciyalardıń, sonday-aq, baspa simbollarınıń sol sanda jaylasıwı.

Zamanagóy baspasózde gazetaniń tiykarǵı úsh formatı qabıllanǵan. Úlken format – A2, kishi – A3, oǵada kishi – A4. Olar millimetrdegi ólshemi menen ajıraladı. A2 – 420x594mm, A3 – 297x420mm, A4 – 210x297 mm. Birinshi san gazetaniń enin, ekinshisi uzınlıǵın kórsetedi. Gazetaniń tipinen kelip shıqqan halda onıń formatı tańlanadı. Álbette, úlken kólemdegi ulıwma xalıqlıq, aymaqlıq, qalalıq hám hár kúnlik gazetalar A2 formatlarında shıǵarıladı.

Gazeta dizayniniń áhmiyetli basqıshı bolǵan maketlestiriw de úlken miynet talap etetuǵın hám múshkil process esaplanadı. Maket – gazetaniń kelbeti, kózge taslanatuǵın kórinisi. Maketniń baslı maqseti oqıwshını maqalanı oqıwǵa umtıldırıw, polosanıń tartımlılıǵına, tásirsheńligine etisiw. Gazeta betin maketlestiriwdiń bir

neshe usullari bar. S.I.Galkin olardın kóp qollanilatugınları qatarına tómendegilerdi kirgizedi.

- jobalı kompoziciyalı usıl – hár bir polosaga jobalastırılğan izbe-izlikte materiallardın jaylastırılıwı;
- dastúriy usıl – úlken kólemdegi materiallardın polosanıń tómenine (podval) hám joqarisına (cherdak) jaylastırılıwı;
- shege usılı – eń áhmiyetli materiallardın kishkene materiallar menen qorshağan halda polosanıń ortasında jaylastırılıwı.

Grafikalıq model – materiallarda polosda jaylastırılıwdı óz ishine aladı. Materiallardın bette kompoziciyalıq jaylasıwın, shrifti, bir túrdegi hám reńli bezeliwin támiynleydi. Onda kóp qollanilatugın grafikalıq elementlerdi belgileydi. Máselen, polosadağı kolonkalarđın sanı, polosanıń verstkalaw túri, zagalovkalar tekst hám zagalovkalarđın shrifti, olardın ólshemi, formatı, tekstli teriliwi materiallar arasındağı shegaralar hám tağı basqalar.

Jaqsı rejelestirilgen dizaynda materiallar óziniń mazmunı hám áhmiyetliligine qaray logikalıq jaqtan jaqsı ajırılıp jaylastırılıadı.

Gazeta dizaynı ózinde turaqlı hám shártli komponentlerinen turadı. Buğan: gazetaniń ólshemi onıń hár bir sanına tán elementler, gazetaniń shriftler menen bezedi, onıń illyustraciyanıwı baslımnıń zagalovkası, gazeta reńi kiredi.

Gazetaniń ólshemine onıń formatı, nomerdiń kólemi, san polosasındağı tekst kolonkalarınıń sanı hám ólshemi polosadağı tekstli kolonkalar arasındağı bos orınlar, polosadağı sannıń kólemi hám sıyımlılıǵı. Gazetaniń formatı nomerdiń kólemin belgileydi. Ol onıń betleri menen baylanıslı. Baslımnıń tipinen kelip shıqqan halda, sonday-aq, dáwirililiginen ózgermeli bolıp eki betlikten on betlikti hám onnan da kóbirek betti qurawı múmkin.

Gazetaniń formatı qánshelli kishi bolsa onda onıń beti sonshelli kóp boladı. Sebebi formatı qansha úlken bolsa onıń sıyımlılıǵıda soǵan jarasa. Sonlıqtan, oǵan kóp tekst hám illyustraciya talap etiledi.

Gazeta formatiniń ólshemine tán jáne bir qásiyeti onıń polosası. Nomerdiń (sannıń) polosasi, álbette gazeta beti menen teń. Polosa gazetaniń kompoziciyalıq modelin anıqlastırıwda waqıtı hám keńislikte jaylastırıwında materiallardıń nomer betlerinde áhmiyetli orın iyeleydi. Ol ózinde materiallardı jetkerip beriw formasın atqaradı.

Tematikalıq polosalar kishi formatlı gazetalarda hám háptelik gazetalarda bir neshe maqalanı ulıwmalıq bir tema astında beriw menen qatar sannıń materiallardıń tiykarǵı shólkemlestiriwshisi esaplanadı.

Polosa – kolonkalar menen bólinetuǵın sheklengen keńislik. Polosaniń tiykarın tekstli kolonkalar quraydı. Kolonkalardıń sanı hám eni, olardıń sızıqları bos orınları tekst hám illyustraciyalardıń polosada qalay beriliwi menen baylanıslı. Kolonkalardıń ólshemleri teksttiń oqıwshı ushın ánsat yaki qıyın oqılıwına óz tásirin kórsetedi. Hádden tis kolonkalar tekst oqılıwına qıyınshılıq tuwdırsa, al enli kolonkalar oqılıwın jeńillestiredi. Sonlıqtan gazeta dizayni ústinde isleytuǵın qánige polosadaǵı kolonkalar sanınıń kólemine hám onıń gazetada turaqlı saqlanıwına itibar qaratılıwı kerek.

Gazeta dizayniniń bir bólegi shriftler. Házirgi kompyuterli nabor hám verstkalarǵa ótken dáwirde baslap gazetadan shriftlerdiń kóp túrliligi júzege kele basladı. Degen menen hár nárseniń kemshilik tárepi bolǵan sıyaqlı shriftlerdiń kóp túrliligi de oqıwshılar ushın qolaylıq tuwdıra bermeydi. Sebebi gazetaniń bir betiniń ózinde onlaǵan túrdegi shriftlerdiń olardıń ishinen eń kerekli hámáhmiyetlisin tańlap alıwǵa kesent etedi. Sonıń ushın basım kópshilik baspasóz qánigeleri óz gazetalarında janrlar, rubrikalar ushın turaqlı túrde belgili bir shriftlerdi paydalanatuǵın boldı.

Gazeta dizaynınıń áhmiyetli bólegi onıń polosasında materiallardıń verstkalanıwı bolıp tabıladı. Dáwirli basımında verstkalardıń bir neshe ózine tán túrleri qollanıladı. Birinshi – forma polosada materiallardıń konfiguraciyası beriledi. Bul tuwrı hám sınǵan verstka. Tuwrı verstka ushın áhmiyetli tuwrı múyeshli etip

polosani uzunina yaki enine qarap jaylastirilgan tekstler tan. Bul o'gada ahmiyetli bolwi menen birge oqiwshilar ushin da tekstli oqiwda qolayli. Al, singan verstka usilinda bolsa tekst kop muyeshlilik formasinda jaylastiriladi. Bul balkim oqiwshilardi qiziqtiriwu mumkin, biraq hadden tis turde bugan kush saliw keru natiyjege alip keliwi, oqiwshilardn tekstn soyn taba almay holekleniwine sebepshi bolwi da mumkin. Verstkanin ekinshi turi – basilmnyn biyikligi ham eninin saykesligi.

Eger gorizantal verstka qollanilsa tekst eni onn boyinan artip ketedi. Kerisinshe vertikal verstka qollanganda onn uzunligi eninen artip ketedi. Kopshilik basimlarda vertikal verstka juginedi. Bazı bir jagdaylarda materiallar blokları bolgan tematikalıq podborkalar beriliwde qollaniladi. Al kerisinshe jagdaylarda bul ekewinin aralas turin qollaniwda jiyi ushrasadi. Bul menen gazeta polosasinin tartimlilikinin asirwga hareket etiledi. Polosanın koshlerini uylesimli ham saykes jaylasıwı ushin verstkanın simmetryalıq ham sessimetriyalıq turi ajiraladi. Birinshi turi baspasozde kopshilik waqıtları bayram sanların yamasa maqsetli polosalardı tayarlawda qollaniladi. Ogada az jagdaylarda assemetyalıq verstka qollaniladi.

Dizaynnın tartimliliğın támiynlewshi tiykarğı nárese – bul materiallar ushin qoyılatuğın zagolovkalar menen illyustraciyalar esaplanadi. Bul haqqında tómende toqtalamız.

Shet el tájriybesin úyrengen alımlardıń durıs bahalawınsha gazetanın reńli bolıwın támiynlew arqalı dáwirli baspasózdiń dizaynin jetilistiriwde ahmiyetli faktor ekenin kórsetti. Dizaynerlerdiń ayırıqsha dıqqatın gazetanın birinshi beti ózine qaratadı. Álbette, birinshi bettiń dizaynine qarap gazetanın bazar sharayatında básekige shıdamlılığı ólshenedi. Ol birinshi beti menen gazeta kioskasına barğan qarıydardı ózine qarata ala ma joq pa? Sonlıqtan birinshi bette o'gada dıqqatlı turde gazeta ataması onn oqiwshı ushin tanıs turde polosa tóbesinde yzki onı bir bólegine jaylastiriladi ma? Mine sonnan soń titul betinin basqa elementlerin yağny – gazetanın tipi (qalalıq, háptelik) dáwirililigi shıǵa baslağan sánesi, nomerdiń

nomerciyasi (usi jildan, bazi ja'gdaylarda shiga baslagan kuninen baslap) bazi paytlari gazeta bahasi, eger gazetani sayti bolatugin bolsa tarmaqtagi adreslerin de korsetiledi. Bunnan basqa atributlar da har bir gazeta dizaynerlik talgaminan kelip shiqqan halda jaylastirilwi mumkin. Usi komplekslerdin hammaesi gazeta logotipi esaplanip gazetani menshigi bolip tabiladi. Bul logotiptisol gazetadan basqa qollana almaydi. Bunday ja'gday juz beretugin bolsa gazeta redakciyasi sudqa beriwine boladi).

Gazeta polosasini en ahmiyetli elementi anons (afisha) sanini ahmiyetli maqalalari qaysi betinde ekenligin korsetiw. Anons kozge tez tusiwi ushin odette on ramka menen yamasa reñ menen ajiratip korsetedi. Illyustraciylar, sonin ishinde fotoportretler, reportajli suwretler, karikaturalar polosani tasirlirek shigiwina mumkinshilik beredi.

Juwmaq

Har bir gazetani ozine jarasa dizayni boladi. Baslimni tipinen kelip shiqqan halda ol ozini ozgesheligine iye boladi. Respublikaliq kolemda shigatuvin jamiyetlik-siyasiy gazetalar ushin aniqliq ham tartiplilik qasiyeti tan. Albette, bunday baslimlar qatarina shalkemlestirishisi mamleketlik organlar bolgan gazetalardi kirgiziwimizge boladi. Sonliqtan bunday gazetalarda tiykarinan apiwayi tuwri verstkanu koremiz. Al, jeke menshik yaki kewil ashar gazetalarda analitikalik materiallar berilmegeni sebepli sensaciyaliq yamasa adamlardin itibarin ozine tartiwshi materiallardin turli usilda jaylastirilwi menen ayirmashiliqqa iye boladi.

Juwmaqlap aytqanda, kopshilik gazetalardin redakciylari ozlerini gazetalarini elektron formasin Internetke shigaratuvin boldi. Bul albette, zaman talabi. Biraq, degen menen basim kopshilik gazetalar qagaz varianttagi gazetani korinisin gana internetke jaylastirip kelmekte. Qagaz variantindagidan ayirmashiliqli tarepi internettegi gazeta reñliligi menen ajiraladi.

Әдебиятлар:

- Abdullayeva, N. B. (2012). *Dizayn, atrof-muhit va texnika estetikasi: Magistrlar uchun uslubiy qo'llanma*. Toshkent: Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti.
- Abdimuratov, A., Q. Qalekeev, & Ó. Ermanov. (2000). *Qaraqalpaqstan fotojurnalistikasi tariyxinan*. Nókis.
- Bekbaýliev, D., & Töreşova, S. (2018). Rayonliq gazetalarda zamanğöy dizayn meselesi. *Berdak atındağı Qaraqalpaq memleketlik universitetiniñ habarşısı*, (2), 64.
- Gal'kin, S. I. (1984). *Oformlenie gazety i zhurnala: Ol elementa k sisteme*. Moskva: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta.
- Masharipova, T. (2006). *Fotojurnalistika janrlari*. Nókis: Qaraqalpaqstan.
- Marziyaev, J. K., & Atajanov, X. A. (2024). *Mediada dizayn va vizualizatsiya*. Ilim Nur.
- Muminov, F. A. (Sost.). (1986). *Texnika sredstv massovoy informatsii i propagandy (oformlenie periodicheskikh izdaniy)*. Toshkent: TashGU.
- Qojiqbaeva, Z. (2011). *Baspasöz: Janrlar, maket, dizayn*. Nókis: Qaraqalpaqstan.
- Russcha-uzbekcha lug'at. (2013). I tom. Toshkent: O'zbekiston milliy entsiklopediyasi.
- Tulupov, V. V. (2018). *Texnika i texnologiya mediadizayna*. Moskva: Aspekt Press.
- Webster, F. (2004). *Teorii informatsionnogo obshchestva*. Moskva: Aspekt Press.

KUNDALIK MATBUOT DIZAYNIDA MAZMUN VA SHAKL BIRLIGINI SAQLASHNING AYRIM MASALALARI

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi qoraqalpoq davriy matbuotining dizayni va bu holatda mazmun hamda shakl muvofiqligi masalalari har tomonlama o'rganib chiqilgan. Shuningdek, ushbu masala ilmiy-nazariy jihatdan qiyosiy tahlil qilingan.

Bundan tashqari, matbuot dizayni auditoriya e'tiborini jalb qilishdan tashqari tahririyat nuqtai nazarini ham aks ettirishi isbotlangan.

Kalit so'zlar: gazeta, dizayn, mazmun va shakl, illyustratsiya, grafik elementlar

SOME ISSUES OF MAINTAINING CONTENT AND FORM UNITY IN DAILY PRESS DESIGN

Abstract. This thesis comprehensively examines the design of Karakalpak periodical press and the issues of content and form compatibility in this context. Additionally, this topic has been comparatively analyzed from a scientific and theoretical perspective. Furthermore, it has been demonstrated that press design not only attracts the audience's attention but also reflects the editorial position.

Keywords: newspaper, design, content and form, illustration, graphic elements

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ ЕДИНСТВА СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМЫ В ДИЗАЙНЕ ЕЖЕДНЕВНОЙ ПЕЧАТИ

Аннотация. В данном тезисе всесторонне изучены вопросы дизайна каракалпакской периодической печати и соответствия содержания и формы в этом контексте. Кроме того, данный вопрос был проанализирован в сравнительном аспекте с научно-теоретической точки зрения. Также доказано, что дизайн печатного издания, помимо привлечения внимания аудитории, отражает позицию редакции.

Ключевые слова: газета, дизайн, содержание и форма, иллюстрация, графические элементы